

**К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИСУБСТАНТИВНОГО ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С
ПРЕДЛОГОМ С**

**TO THE QUESTION OF TYPOLOGICAL FEATURES OF THE
SUBSTANTIVE CASE WITH THE PREPOSITION C**

СМИРНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА,
*кандидат филологических наук, доцент,
ВЮИ ФСИИ России.*

SMIRNOVA OLGA IGOREVNA,
*Candidate of Philology, Associate professor,
FPS of Russia.*

В статье представлен анализ типологических особенностей конструкций «существительное + существительное в творительном падеже с предлогом с». На основе анализа языкового материала представлена классификация сочетаний с присубстантивным творительным падежом с точки зрения структурно-грамматического аспекта. В результате сделан вывод, что анализируемая конструкция может быть нераспространенной, а может иметь в качестве атрибутивного распространителя как согласованное, так и несогласованное определение, выраженное качественными, относительными и притяжательными прилагательными.

The article presents an analysis of the typological features of the constructions "noun + noun in the creative case with the preposition c". Based on the analysis of the linguistic material, the classification of combinations with the substantive creative case from the point of view of the structural and grammatical aspect is presented. As a result, it is concluded that the analyzed construction may be non-widespread, or it may have both an agreed and an inconsistent definition expressed by qualitative, relative and possessive adjectives as an attributive distributor.

Ключевые слова: *присубстантивный творительный падеж, атрибутивный распространитель, согласованное определение, несогласованное определение, прилагательные.*

Key words: *subsubstantial creative case, attributive distributor, agreed definition, uncoordinated definition, adjective.*

В истории развития науки о языке существует множество работ, в которых предпринималась попытка детально описать сферу использования творительного падежа в русском языке (В.И. Борковский, Дж. Николс, Р. Мразек, З.Д. Попова и др.), однако даже ставшие классическими научные изыскания (Ф.И. Буслаев, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, А.А. Потенция, А.М. Пешковский) не дают универсальной модели категории творительного падежа в русском языке: грамматистами обсуждается как «общее падежное значение» [1; 2; 4], так и количество частных значений. При этом нельзя не отметить, что сущность и значение русского творительного падежа представители различных лингвистических направлений определяли по-разному.

Актуальность настоящей статьи определяется тем, что автором предпринята попытка

представить детальную классификацию сочетаний с присубстантивным творительным падежом с точки зрения структурно-грамматического аспекта, особое внимание уделяя атрибутивным распространителям, входящим в конструкцию.

На основе анализа языкового материала интересующие нас единицы можно представить в виде следующей классификации:

1. нераспространенные модели в зависимости от проявления в главном компоненте категории одушевленности/неодушевленности подразделяются на следующие типы:

1) сочетания, построенные по модели «существительное + существительное в творительном падеже с предлогом *с*», в состав которых входит два конкретных неодушевленных существительных типа *стол, дом, кольцо, полка, туфля* и др. Ср., напр.: *Катя, не снимая очков, обходила полки с сумками* (О. Робски. Casual); *На сахарнице была изображена карета с лошадьми, а на масленке – домик с садом* (О. Робски. Замуж за миллионера); *И тут я вспомнил, что забыл сверток с постелью и своими деньгами на стуле возле стойки в кафе* (Ю. Буйда. Синяя кровь); *Она одолжила диск с фильмами* (А. Кивинов. Опережая выстрел); *Кольца с сапфирами – новый дизайн* (Cosmopolitan, 2008); *Недаром тема балета привлекает многих дизайнеров, и они предлагают нам этой весной туфли с ленточками, воздушные юбки и, конечно, аппликации* (Cosmopolitan, 2008); Чего они не понимали, люди прошлого – это того, что искусственный интеллект вовсе не будет *роботом с лампочкой* на голове (В. Пелевин «iPhuck 10»); *Дело с убийством* – это для полицейского романиста единственный способ обратить на себя внимание пресыщенной публики (В. Пелевин «iPhuck 10»); *Потратил две минуты на созерцание того, как Маруха жует галету с сельдереем, сырыми креветками и крабовым маслом* (В. Пелевин «iPhuck 10»).

В данной категории наблюдаются сочетания, где один из компонентов представлен замаскированным существительным. Ср., напр.: Мы сидим в «Vogue Cafe», в котором, как известно, плохая кухня, *проблемы с паркингом*, хамоватый персонал и вечные толпы у барной стойки (С. Минаев «Dухless»); *Dolce vita с перелетами* на частных самолетах из Парижа в Милан (С. Минаев «Dухless»).

2) Словосочетания, построенные по модели «существительное + существительное в творительном падеже с предлогом *с*», где главный компонент выражен одушевленным конкретным существительным (типа *девушка, хлопец, дед*), а зависимый – неодушевленным конкретным существительным: Ср., напр.: *стоишь на светофоре, а к тебе хлопец с автоматом, и попробуй стекло не опустить, резанут* (А. Кивинов. Опережая выстрел); *Дверь открылась, и зашла девушка с подносом* (О. Робски. Casual); *На скамейке перед парком сидела девушка с телефоном* в руках (Starhit №28, 2013); *Дед с пистолетом прогнал грабителей, стреляя на поражение* (<http://www.ostrim.ru>).

В данной группе особо следует выделить конструкции, где главный компонент представлен терминами родства. По справедливому замечанию Н.В. Юдиной, «имена существительные–термины родства составляют в языке относительно замкнутую лексико-семантическую группу слов» [6, с. 10]. В этой связи номенклатура представленных единиц значительно ограничена. Собранный нами языковой материал дает основания разделить анализируемые сочетания на две группы:

– первая представляет собой сочетания типа *мама с папой*, которые могут быть заменены одним словом *родители*, ср.: *Мои мама с папой нас отвезут. Хочешь в пятницу в кино?* (М. Дегтярев. ОК-НО); *Мама с папой высчитали, что двести рублей в день парню достаточно, попробуй тут сэкономить* (Д. Донцова. Микстура от косоглазия); *Мама с папой так скучали, так грустили в тишине. Но исчезли все печали, стоило родиться мне!* (М. Дружинина. День рождения); *Мама с папой, словно крылья, укрывают нас от бед. Ведь для них всегда мы дети – даже через много лет.* (А. Чешегорова. Мама с папой словно крылья). Ср.: *Мои родители нас отвезут. Родители высчитали, что двести рублей достаточно.*

Родители так скучали. **Родители**, словно крылья, укрывают нас от бед.

– Вторая же группа единиц является «вечными дескрипциями», и они не могут быть заменены одной лексемой [6, с. 11]. Наиболее часто в качестве главного компонента выступают такие «традиционные» термины родства, как *мать, отец, дочь, сын* и др. Ср., напр.: *после похорон мать с дочерью вернулись в Севастополь* (П. Крусанов. Укус Ангела); *как-то раз мать с сыном заказали дудлики из водорослей, но воронка трубы доставки была забита до отказа* (А. Иванов. Блуда и МУДО); *Сестра с мужем вырастили двоих сыновей, которыми очень гордятся* (Е. Репина. Те самые люди, февраль и кофеин); *Внучка с бабушкой играла, на вопросы отвечала / Где живешь и как зовут, чем полезен всякий труд*. (В. Макаров. Бабушка и внучка); *Отец с сыном попали в аварию* (М. Воронова. Клиника потерь); *Ей казалось неправильным, что она живет в такой роскоши, а сестра с мужем ютятся в маленькой хрущовке* (М. Воронова. Клиника потерь); *Дочка с папой говорит, у портрета стоя: у меня котенок спит, плачет кукла Зоя...* (Ю. Слатов. Разговор с портретом).

2. распространенные сочетания с атрибутивным распространителем.

1) Атрибутивный распространитель главного и зависимого компонента выражен качественным прилагательным: Ср., напр.: со временем из маленького офиса вырос **целый монстр с неповоротливой инфраструктурой** (С. Минаев. «Духless»).

Среди распространенных сочетаний наибольшего внимания заслуживают те, в которых атрибутивный распространитель главного компонента выражен *относительным* прилагательным, а атрибутивный распространитель зависимого – *качественным* прилагательным. Ср., напр.: *На пыльных полках прозябали: ожерелье из волчьих зубов, алмазопитомый божок с голым пузом* (В. Набоков. Дар); *У входа на резном комод красовался настоящий деревянный граммофон с огромной трубой* (А. Кивинов. Опережая выстрел); *Потом были похороны. И траурное платье с черными очками* (О. Робски. Casual); *Исключение составлял лишь старинный резной дубовый сундук с большим замком* (Д. Вересов. Черный ворон).

По верному замечанию Н.В. Юдиной, «имя существительное, несмотря на свою смысловую «автономность» и лингвистическую автосемантическую, довольно часто нуждается в определении, т.е. установлении некоего предела, функцию которого выполняет в большинстве своем именно прилагательное» [7, с. 264]. Еще А.М. Пешковский обратил внимание на то, что «в нашем сознании живет стойкая форма словосочетания: «прилагательное + вызывающее в нем согласование существительное» [7, с. 65]. Это объясняется «тенденцией к детализации, к очевидной качественной или количественной характеристике реалий или субстанций, названных существительными» [7, с. 264].

2) Данная группа представлена сочетаниями, где главный и зависимый компонент имеют при себе атрибутивные распространители, один из которых представлен качественным прилагательным, второй – причастием. Ср., напр.: Я только что закончил пересказывать Тимуру идею постройки **грязной пивной с разбавленным пивом** и пересушенной воблой (С. Минаев. «Духless»); Есть такая неврубная категория **стареющих мужиков с большими бабками**, которые пытаются доказать себе, своим деловым партнерам и друзьям, что они «еще кобели» (С. Минаев. «Духless»). Письменный стол, за которым сидел Порфирий Петрович, остался прежним: резные львы на тумбах, зеленая лампа с гербами губерний, **небольшой прибор** из зеленого малахита **с играющими медведями** (В. Пелевин «iPhuck 10»).

Особый интерес представляют сочетания, в которых одно определение выражено причастием, а другое – распространенным адъективным оборотом. Ср., напр.: *У стены разложенный диван с весьма несвежим бельем, поцарапанная стенка, продавленное кресло и несколько шатких стульев* (Д. Донцова. Вынос дела).

3) Сочетания, в состав которых входит два конкретных существительных, но атрибутивный распространитель имеет только главный компонент сочетания. Модель данного типа сочетаний будет иметь вид «определение + существительное + существительное в творительном падеже».

тельном падеже с предлогом *с*». Учитывая морфологическую принадлежность атрибутивно-распространителя, выделим следующие типы данной модели:

– атрибутивный распространитель представлен *качественным* прилагательным. Ср., напр.: *Они стояли на задней площадке, все трое в макинтошах, с бледными распухшими лицами, и Яшу как-то странно опрощала старая кепка с козырьком, которую года четыре он не носил, а сегодня надел почему-то* (В. Набоков. Дар); *А эти смешные штанишки с гномами, из простого магазина, ей купила свекровь* (О. Робски. Casual); *Огромный розарий с фонтаном появился в Парке Горького, который в августе отмечает 85-летие* (Starhit №28, 2013);

– атрибутивный распространитель представлен *относительным* прилагательным. Ср., напр.: *Я был всегда равнодушен к театру; но, впрочем, помню, были какие-то у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиново-кисельной бумаги* (В. Набоков. Дар); *Она сделала потрясающий головной убор с перьями*. (Лиза, 2008); *Мама жила на маленьком дачном участке с парником и парой грядок* (А. Кивинов. Опережая выстрел); *Готовы ли владимирицы стоять в пробках, глядя на то, как мимо пролетает очередной кортеж с сановниками?* (zebra-tv.ru 1.09.2013);

– атрибутивный распространитель представлен *притяжательным* прилагательным. Ср., напр.: *Здесь, – Оксанин палец с безукоризненным гелиевым ногтем ткнулся в тряпку, – горчица* (Д. Донцова. Вынос дела).

4) Сочетания, в состав которых входит два конкретных существительных, но атрибутивный распространитель имеет только зависимый компонент сочетания. Модель данного типа сочетаний будет иметь следующий вид «существительное + прилагательное + существительное в творительном падеже с предлогом *с*». Обращая внимание на морфологические особенности атрибутивного распространителя, представим более детальную классификацию:

• атрибутивный распространитель выражен *качественным* прилагательным. Ср., напр.: *Платье с длинным фартуком от «Можердома» делало ее похожим на горничную из сериалов* (О. Робски. Casual); *Ванечка арендовал помещение с большим балконом и барной стойкой на шестом этаже гостиницы «Балачуг»* (О. Робски. Casual). При этом, как показывает анализ собранного материала, часто в качестве определений выступают прилагательные со значением цвета. Ср.: *Виталий протянул ей палку с розовым тиснением* (А. Кивинов. Опережая выстрел); *Елагин поднял матрац с серым одеялом и двинулся следом за Веселовым* (А. Кивинов. Опережая выстрел);

• атрибутивный распространитель выражен *относительным* прилагательным. Ср.: *Ирина окинула бойца оценивающим взглядом и кивнула на винтовку с оптическим прицелом* (А. Кивинов. Опережая выстрел); *Валерий покручивал на пальце брелок с автомобильными ключами* (А. Кивинов. Опережая выстрел); *Кольцо с этническим рисунком – лучший подарок для любимого* (Daily accessories №5, 2007); *Я спустилась в подвал – там из кладовки я достала чемодан с младенческими вещами* (О. Робски. Casual);

• атрибутивный распространитель выражен *притяжательным* прилагательным: *Газета с отцовской фотографией попалась мне на глаза раньше, чем он успел предупредить меня* (О. Робски. Casual); *Я вытащила из кладовки чемодан с Машкиными вещами* (О. Робски. Casual).

Таким образом, проведенный в данной статье типологический анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что интересующие нас сочетания, построенные по модели «существительное + существительное в творительном падеже с предлогом *с*», при кажущейся, на первый взгляд простоте, представляют собой сложные, не до конца изученные единицы. Вместе с тем, новейшие лингвокультурные и лингвокогнитивные исследования сочетаний «существительное + существительное в творительном падеже с предлогом *с*» от-

крывают новые перспективы для дальнейшего изучения данных языковых явлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борковский В.И. Историческая грамматика русского языка / В.И. Борковский, П.С. Кузнецов. М.: Едиториал УРСС, 2022. 512 с.
2. Мразек Р. Синтаксис русского творительного (структурно-сравнительное исследование). Прага: Statní pedagogické nakl., 1964. 285 с.
3. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 9-е. URSS. 2022. 434 с.
4. Потехина А.А. Из записок по русской грамматике. Т I-II. М. : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1958. 534 с.
5. Смирнова О.И. Сочетания «существительное + существительное в творительном падеже с предлогом с» в современном русском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Великий Новгород, 2014. 19 с.
6. Юдина Н.В. Атрибутивная валентность релятивных существительных (на материале терминов родства). Владимир: Посад, 2000. 118 с.
7. Юдина Н.В. Сочетание «прилагательное + существительное» в лингвокогнитивном аспекте. М.; Владимир: Ин-т языкознания РАН, ВГПУ, 2006. 427 с.

© Смирнова О.И., 2024.